

INSTRUIREA PRACTICĂ ÎN STUDII UNIVERSITARE

Andrei FORTUNA

Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei”
Universitatea de Studii Europene din Moldova

One of the conditions for raising the quality of university studies is to give them a complex character, characterized by a qualitative combination of theory and practice. An important factor of the proposed formula is the destination of university studies – the training of qualified specialists in specific areas of professional activity, in accordance with the needs of the development of society. The investigations carried out and the proposals based on them are oriented to the experience of different systems of university studies and the overcoming of the standard of the auditor's lessons, which characterizes the existing model in the Republic of Moldova. At the same time, another objective of the research is to point out the risk of submitting the native model to experimental measures to reorganize the university studies at the cost of diminishing their quality.

As one of the complementary solutions, it is proposed to attract professional cadres from the areas accessed, supplemented by the students' ability and ability to assess – at least at the recommendation level – the potential of the teaching staff. At the same time, the practical or applicative nature of the university studies is not limited to the objective of training the professional professionals in specialized fields, but also to the elaboration of universal and independent modules for the graduates' professional membership, designed to develop on the parks the periods of study of certain capacities skills. One of these aspects is the traditional approach of the student's determination to continuous self-teaching, emphasizing the complementary role of the teaching process.

Key-words: *university studies, specialized fields, teaching staff.*

Eficientizarea rezultatelor activității instituțiilor universitare ale Republicii Moldova în condițiile ratingurilor joase la nivel mondial este imposibilă fără implementarea sistemică a noilor modele de instruire. Obținerea unor rezultate vizibile este posibilă numai în baza aplicării unor programe complexe de dezvoltare a învățământului superior, cu implementare treptată, timp de câteva decenii. Ignorarea acestei

realități poate duce la declarații, nu însă și la rezultatele așteptate. În asemenea caz, absolvenții universitari vor dispune de șansa creării unor rezultate inovatorii și a repetării realizărilor deja existente în alte țări.

Cercetarea respectivă a urmărit confruntarea complexă elementelor de studiere în domeniul pedagogic a unor experți, lăsați în afara atenției. În centrul atenției s-au aflat conul experienței formulat de Edgar Dale,

explorările în domeniul calculării timpului necesar pentru obținerea anumitei profesii, desfășurate în diferite perioade de către Malcolm Gladwell și Daniel Levitin, problematica experimentală a utilității sistemului de îndrumători ca încercare a implementare în condițiile sistemului de la Bolonia, precum și problematica instruirii practice, racordate la dezvoltarea resurselor de cercetare – umane și materiale – în cadrul instituțiilor universitare autohtone.

Un avantaj contemporan în calea îmbunătățirii calității studiilor universitare este accesul la experiența existentă a instituțiilor universitare avansate, care cu condiția respectării anumitor cerințe de adaptare, ar putea fi aplicate și în realitățile Republicii Moldova. În condițiile existenței unei largi varietăți de clasificări și ierarhizări a tipurilor de metodologii, aplicate în instituțiile universitare, pentru problema abordată este înaintarea unei formule adaptate. O problemă a sistemului contemporan de studii universitare în general și a sistemului de la Bolonia în particular constă în prioritizarea dominantă a pârghiilor motivaționale directive asupra studentului: necesitatea recuperării contractului, riscul exmatriculării, obligativitatea prezenței la lecții și multe altele. Abordarea descrisă nu totdeauna demonstrează tangențe vizibile cu calitatea studiilor prestate, caracterizată prin accesibilitatea conținutului și formelor materialului predat, inclusiv a metodelor de motivare a studenților în baza provocării interesului față de disciplinele studiate.

Concepțiile contemporane de dezvoltare a societății accentuează importanța potențialului uman ca factor al supraviețuirii calitative, fundamentate pe individualizarea studiilor universitare și acordarea acestora a unui caracter practic, adaptat la calitățile personale a studentului și orientate spre formarea unei personalități creative, responsabile, capabile să se adapteze la dinamica schimbărilor accelerate [6].

Acest imperativ urmează a fi reflectat în legislația autohtonă privind domeniul educațional, ca orientare spre asigurarea autoafirmării profesionale a individului. O condiție de atingere a obiectivului dat este studierea sistemului aplicat în universitățile britanice, terminologic nominalizat în limba de origine ca sistem de tutoring. Este necesar de atenționat că modelul a fost tradus și adaptat în diferite limbi, dar în Moldova el nu și-a găsit aplicație masivă și legiferată.

Tutorele, ca element central al acestui sistem, în calitate de pedagog, asigură elaborarea și realizarea programului de formare profesională individualizată a studentului, în calitate de îndrumător al unui grup de studenți [7, p. 121]. În activitatea didactică poziția de îndrumător este competentă de asistarea procesului auto-didactic, căutării instructive individuale, asigurând elaborarea și realizarea proiectelor și programelor individuale. Suplimentar la activitatea didactică și managerială a profesorilor, tutorii asistă și asigură procesele de instruire, stimulând atitudinile autodidacte ale studenților. Profesorii sunt responsabili pentru transmiterea cunoștințelor, consecutiv, tutorii sunt respon-

sabili pentru formarea responsabilității individuale pentru cunoștințele obținute. Activitatea pedagogului se fundamentează pe metodici de predare, tutorii aplică experiența reflexivă autodidactă[3].

Practica tutorială poate fi adaptată cu eficiență maximală anume în universități, în care studenții, cu atitudine calculată și responsabilă față de necesitatea și utilitatea cunoștințelor obținute, în virtutea vârstei conștiente, în care ei dispun de potențialul elaborării a propriei percepții a lumii și să-și găsească locul său în ea, la etapa, în care îndrumătorul desemnat dispune de posibilitatea planificării în comun cu studentul a planului său autodidact.

Funcțiile prioritare ale îndrumătorului includ:

- Diagnoza stării și dinamicii de instruire a studentului;
- Dezvoltarea la student a deprinderii de formulare a scopurilor;
- Motivarea și atragerea în procesul de studii, inclusiv în plan autodidact;
- Management activității și dezvoltării gândirii studenților;
- Corectarea continuă a activității studenților;
- Controlul executării sarcinilor instructive practice;
- Activitatea reflexivă - proprie și a studentului.

Consecutiv, formarea profesională, intelectuală și morală a studentului se integrează în procesul înțelegerii modalității

eficiente de învățare și conștientizării propriului rol în acest proces. Respectiv, asimilarea noilor cunoștințe prin memorizarea anumitor teme constituie conținutul, dar nu și forma instruirii. Sistemul de îndrumare permite adaptarea maximală a procesului de instruire la necesitățile studenților. Îndrumătorul în ajunul sesiunii trimestriale sau absolvirii răspunde personal pentru nivelul de pregătire a studentului / studenților, aflați sub îndrumarea sa, pentru testările corespunzătoare a cunoștințelor acumulate și abilităților de aplicare a acestora. În practica universităților britanice fiecare îndrumător urmărește scopul ca studentul îndrumat de el să fie lider de promoție, asigurându-se astfel lupta pentru calitatea cunoștințelor.

O competență specifică a îndrumătorului este familiarizarea studentului cu diverse metodici și reguli mnemotehnice. Această regulă este în particular importantă pentru instituțiile universitare, care în virtutea varietății de specialități, nu pot oferi îndrumători universali, capabili să-l îndrumeze pe student în cadrul tuturor disciplinelor. În acest aspect, activitatea sa se intersectează cu competențele unui conducător științific, ceea ce poate fi îmbinat.

Metodele de asistență instructivă a îndrumătorilor includ următoarele procedee:

- Activități practice orientate;
- Instruire problematică - soluționarea situațiilor problematice;
- Proiectări;
- Instruire activă;

- Analiză - prin reflexii, punctare a scopurilor și modalităților de atingere a lor;
- Activități instructive individuale și în grup.

Asistența îndrumătorului presupune interacțiunea sa cu studentul după formula: studentul desfășoară acțiunea, îndrumătorul creează condițiile necesare pentru atingerea calitativă a obiectivelor trasate. Atrage atenție faptul, că în calitate de îndrumător pot fi desemnate cadre didactice fără titluri științifice, luând în calcul particularitățile activității practice a acestuia [9, p. 204-210].

Printre vulnerabilitățile sistemului de îndrumare a studenților se enumeră: dependența sistemului de calitățile personale a îndrumătorului, riscul de epuizare intelectuală a lui, riscul rupturii dintre sistemul de îndrumare și programul de instruire, conflictele cu sistemul de lecții auditoriale etc.

Interacțiunea dintre îndrumător și student presupune desfășurarea activităților de instruire și cercetare la următoarele aspecte:

- Conștientizarea necesităților de cunoaștere;
- Familiarizarea continuă cu procesul de studii;
- Punctarea obiectivelor;
- Planificarea acțiunilor;
- Identificarea resurselor necesare pentru instruire;
- Conlucrarea eficientă cu ceilalți participanți la procesul de studii;
- Alegerea planului de studii;
- Elaborate intențiilor trimestriale;

- Parteneriatul cu profesorii;
- Orientare accentuată spre activități autodidactice;
- Elaborate propriilor criterii pentru evaluarea rezultatelor obținute;
- Dezvoltarea la student a capacităților de autocontrol;
- Obținerea cunoștințelor adiționale la specialitate studiată din resurse alternative, cu grad avansat de veridicitate și plenitudine;
- Formularea deciziilor de perspectivă.

În modelul clasic britanic relațiile dintre îndrumător și student comportă un caracter contractual. Rolul îndrumătorului se află în dependență nemijlocită de rezultatele obținute de către student.

Organizarea eficientă a sistemului de îndrumare instructivă a studenților se află în dependență de următorii factori:

- Nivelul de pregătire a studentului pentru interacțiunea cu îndrumătorul;
- Calitatea materialului instructiv, la căutarea și selectarea cărora studentul participă împreună cu îndrumătorul. Atenție deosebită se acordă structurării materialului;
- Gradul de pregătire a îndrumătorului pentru interacțiunea cu studentul. Principalele calități solicitate de la îndrumători se rezumă la prezența aptitudinilor pedagogice și acceptarea noilor metodologii instructive;
- Eficiența evaluării cunoștințelor. În cazul în care sistemul asigură estimarea regulată

a cunoștințelor, luând în calcul particularitățile individuale a studentului, în scopul punctării vulnerabilităților și lacunelor în experiența și cunoștințele acestora. Anume datorită acestui fapt se conturează principalul avantaj al sistemului de îndrumare – individualitatea acestuia. Evaluarea cunoștințelor teoretice și deprinderilor practice urmărește scopul evitării devierilor studentului de la planul individual de studii.

Indicatorii de performanță a sistemului de îndrumare se demonstrează în nivelul de cunoștințe a studenților la momentul absolvirii și gradul de formare la ei a deprinderilor de activitate independentă. Anume astfel se explică contribuția sistemului de îndrumare ca formă eficientă pentru organizarea activității autodidacte a studentului, stimulării motivației sale pentru calitatea studiilor, dezvoltării înclinațiilor spre perfecționare și autoinstruire continuă.

Performanțele profesionale ale îndrumătorilor se apreciază în Marea Britanie după un sistem de gradații adaptate (University Tutor Grade).

Astfel, la nivelul studiilor universitare se delimitează următoarele modalități de instruire:

Instruirea informativă – caracterizată prin familiarizarea studenților, preponderent auditorială, cu conținutul disciplinelor incluse în programele de studii, obținerea noilor cunoștințe;

Instruirea practică – caracterizată prin plasarea studenților în situații modelate,

apropiate de cele reale, pe domeniul profesiei selectate;

Instruirea emotivă și subconștientă – caracterizată prin provocarea anumitor stări emoționale, capabile să consolideze memorizarea noilor cunoștințe (de regulă se aplică rar).

Însă, pentru eficientizarea produsului final – absolventului competent, este necesară aplicarea complexă, sub forma unui sistem integrat, ale acestor trei componente. Accentul dominant asupra instruirii informative sau academiste are un punct vulnerabil specific și anume provocarea dubiilor în propriile capacități și complexelor de subestimare la studenți în cazurile de apariție a dificultăților în studierea subiectelor complicate. Aceste dubii pot fi suficient de impunătoare, încât să le provoace inhibarea în propriile stereotipuri de percepție a lumii, ale cărui ostatic devine studentul.

Investigațiile anterioare au stabilit diferențele după criteriul eficienței și memorizării a diferitor forme de instruire, astfel prioritatea le aparține formelor active de instruire, urmate de cele pasive. Astfel, după două săptămâni de studii, în memoria studentului se păstrează anumit volum de cunoștințe, după cum urmează.

După formele active de instruire, materialul studiat rămâne în memoria studenților (cu aproximație nesemnificativă) după 14 zile, în funcție de forma instruirii, în următoarele proporții:

90% - în urma participării active la procese instructiv-practice, în conformitate cu particularitățile profesiei studentului.

Memorizarea informativ-intuitivă, obținută în rezultatul participării nemijlocite a studentului la activități reale, pe care le va presta ca profesionist, îi permite să obțină la maximum cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare.

80% - după lecțiile desfășurate sub forme de modelare a activității profesionale în situații simulate, prin participări la activități înscenate. Formele descrise sunt practicate în cadrul instruirii practice sau în laboratoare special adaptate.

75% - în urma acordării studenților a anumitor roluri, în conformitate cu conținutul programelor de studii, în condiții auditoriale.

70% - ca urmare a expunerii verbale a materialului, în procesul pregătirii și prezentării referatelor sau comunicatelor tematice.

60% - în urma participării la dezbateri, atât în cadrul prelegerilor, cât și a seminarelor în format auditorial.

După formele pasive de instruire:

50% - în urma monitorizării vizuale a participării altor persoane la procese reale, în conformitate cu profesia studiată, fără implicare personală;

45% - în urma vizualizării prezentărilor în diferit format, puse la dispoziție de corpul profesoral și cu explicațiile curente a acestuia.

40% - în urma vizualizării individuale a prezentărilor în format tehnic sau ale colegilor, fără participarea nemijlocită a corpului profesoral.

35% - în urma vizualizării materialelor în format video.

30% - ca urmare a examinării materialelor grafice.

20% - din materialul recepționat auditiv (*de regulă în cadrul prelegerilor lipsite de prezentarea materialelor grafice ori schematice*).

10% - din materialul citit individual. Conform acestei formule, lecturarea individuală a materialului reprezintă cea mai redusă eficiență, urmată de audierea pasivă a lecțiilor în format auditorial.

Totodată, instruirea practică nu poate fi o dogmă și cu atât mai mult, nu poate prelua monopolul studiilor teoretice. Aceasta se reflectă în particularitățile sistemului de la Bolonia, divizat în ciclurile de licență și de masterat. În țările avansate, inclusiv din punct de vedere al dezvoltării studiilor universitare, admiterea la studii de masterat este posibilă numai după o perioadă bianuală de activitate profesională și nici într-un caz imediat după ciclul de licență. Nivelul de masterat presupune consolidarea teoretică a abilităților profesionale și nu doar o formă superioară a studiilor universitare. Suplimentar la acestea, schimbarea profilului de studii

Contrapunerea sistemului de îndrumători cu clasificarea descrisă mai sus permite stabilirea atenției îndrumătorilor față de așa formă clasică de autoinstruire, precum pregătirea și prezentarea de către studenți a comunicatelor tematice spre audiere și dezbateri. Cu alte cuvinte, are loc orientarea la forme active de instruire. Un motiv la orientarea spre această metodă este intenția de a-i provoca pe studenți spre activități autodidactice și de a-i ajuta de a-și forma

capacități și deprinderi necesare pentru consolidarea cunoștințelor profesionale.

Astfel, în unele instituții universitare cu profil militar se practica consolidarea cunoștințelor obținute în cadrul prelegerilor și seminarelor prin detașarea studenților pe poligoanele militare. Astfel, dacă în cadrul instituției se desfășura programul de pregătire a cadrelor militare cu durata de 4 ani, fiecare dintre torențele existente (anii 1 - 4) își desfășura studiile conform orarului lunar după următoarea schemă - trei săptămâni auditoriale și o săptămână - lecții de teren la poligon, cu un coraport de 75% la 25%.

Astfel, procesul de consolidare a cunoștințelor, desfășurat după schema - prelegeri, seminare, lecții de teren, acorda fiecărui tip de instruire pondere egală, numărul de pre fiind egalat la toate tipurile de studii. Totodată, avea loc consolidarea materialului predat prin trecerea treptată de la formatul auditorial la cel de câmp.

Indiscutabil, formele practice ale studiilor universitare presupun existența, în paralel cu metodologiile aplicate, și a infrastructurii instructive corespunzătoare - laboratoare, poligoane, planetariumuri etc., în cadrul cărora studenții ar dispune de posibilitatea participării la așa-numite lecții de teren. Baza material-tehnică și financiară de existență și dezvoltare a instituțiilor universitare are importanță și pentru calitatea studiilor în general. În prezent, în condițiile când în baza studiilor contra plată în bază de contract permit studenților și nu rareori finanțatorilor acestora să-și dicteze condițiile, suntem prezenți într-o perioadă a pierderii

de către universități a statutului de mediul academic distinct. Aceste schimbări necesită acordarea către universități a unei finanțări echivalente statelor dezvoltate. Universitățile avansate, care fac parte din primele 100 de instituții universitare din lume, se caracterizează prin participarea activă a corpului profesoral și a studenților la activități de cercetare, pentru care se acordă același volum de timp și alocări, ca și pentru studii. Acest sistem se îmbină cu succes la modelul instruirii universitare practice în cadrul instituției universitare. Corpul profesoral este supraîncărcat cu activitate pedagogică, desfășurată în format auditorial în cadrul prelegerilor și seminarelor.

Ca soluție, este necesară schimbarea coraportului numeric între profesori și studenți, astfel numărul ultimilor în raport cu primii să fie cât mai redus. Astfel spus, la un profesor urmează să-i revină nu mai mult de 4-6 studenți. Această abordare se combină cu sistemul de îndrumători, când activitatea de îndrumare a corpului de lectori și instructori (*în instituțiile autorităților de forță*) este desfășurată în paralel cu activitatea de cercetare, coordonată de corpul profesoral, deținători ai titlurilor științifico-didactice de conferențieri și profesori universitari / cercetători.

În condițiile exodului populației și cu precădere a tineretului din Republica Moldova, această soluție va duce inevitabil la reducerea numărului de universități. Întrebare retorică este cât de calitativ se va desfășura această optimizare și cât de atractiv va deveni învățământul universitar autohton [4, p. 5-8].

O altă vulnerabilitate a sistemului contemporan a învățământului universitar este insuficiența metodelor orientate spre dezvoltarea la studenți a capacităților creative, necesare și utile pentru autoidentificarea profesională. În legătură cu acest fapt, este admisibilă necesitatea creării condițiilor adecvate pentru formarea în instituțiile universitare a unor cadre independente, creative, capabile să ia decizii responsabile.

Pentru realizarea acestui model instructiv sunt formulate sarcini profesionale creative și anume organizarea funcționării conținutului formării profesionale a studenților, prin intermediul căreia, direct sau tangențial se formulează scopul, conținutul și condițiile activității profesionale, se modelează situația creativă, soluționarea căreia poate contribui la însușirea activă de către studenți a cunoștințelor, capacităților și deprinderilor profesionale, precum și a dezvoltării la ei a înclinațiilor creative individuale. Sarcinile creative profesionale integrează elementele de creație - metode inovative de soluționare a sarcinilor instructive, necesitatea depășirii obstacolelor apărute în calea soluționării problemelor apărute, utilizarea procedurilor de activitate creativă, rezultate inovative etc.

Elementele creative se suplimentează de sarcinile profesionale:

- Utilizarea terminologiei profesionale;
- Conținutul sarcinii se bazează pe situații profesionale reale;
- Soluționarea problemei necesită cunoștințe profesionale.

Soluționarea sarcinilor creative profesionale pot fi divizate în următoarele etape:

- 1) Analiza sarcinii, formularea scopului și obiectivelor în baza acesteia, selectarea conținutului materialului studiat, necesare pentru soluționarea sarcinilor;
- 2) Înaintarea ipotezelor, căutarea și identificarea relațiilor necesare pentru soluționarea sarcinilor trasate;
- 3) Proiectarea nemijlocită a activității, direcționate spre soluționarea sarcinilor trasate, formularea întrebărilor și sarcinilor, în scopul activității reflexive de evaluare a experienței personale a studentului;
- 4) Verificarea ipotezelor, modelarea variantelor simulate de soluționare a sarcinilor, analiza preventivă a metodelor alternative de soluționare a sarcinilor;
- 5) Evaluarea și corectarea activității în baza monitorizării rezultatelor acesteia.

Sarcinile creative profesionale presupun de regulă câteva modele alternative de răspunsuri. Este admisibilă situația, când opinia studentului poate să intre în contradicție cu cea a îndrumătorului. Soluționarea practică a sarcinilor creative profesionale presupune utilizarea formelor colective și individuale de activitate a participanților la procesul de instruire. Rezultatele pot fi prezentate în formă verbală și scrisă, cu posibilitatea utilizării lor a diferite etape - de consolidare a cunoștințelor, formarea abilităților, control sau verificare.

Utilizarea sarcinilor creative profesionale contribuie la acumularea și asimilarea eficientă a materialului, dezvoltării active a potențialului creativ al studentului, formării

calităților emoțional-volitivă. Utilizând sarcinilor creative profesionale, îndrumătorul își atrage studenții în activități, în cadrul cărora ei soluționează faptele care pot intra în contradicție cu sistemele lor de cunoștințe și experienței.

Analiza surselor teoretice a confirmat presupunerea, în conformitate cu care utilizarea eficientă a sarcinilor creative profesionale în procesul de instruire presupune pregătirea detaliată a atât de către student, cât și de către îndrumător. Pregătirea studenților de soluționarea sarcinilor creative profesionale este examinată ca un sistem funcțional cu toate elementele componente: scopul, obiectivele, interacțiunea elementelor sale, asistența îndrumătorilor, funcționarea proceselor și realizarea lor tehnologică [8, p. 23].

Un grup de experți în domeniul educației, psihologiei și sociologiei, rămași neobservați, au stabilit că pentru obținerea unui grad avansat de profesionalism ori succese remarcabile în anumit domeniu, absolut orice persoană necesită nu mai puțin de 10 000 de ore de activitate insistentă. Acest volum de timp se încadrează în programele de studii universitare cu condiția unui management eficient al timpului din partea studenților. Însă contrar respectării acestei condiții, volumul de studii teoretice nu este în stare să garanteze pregătirea unor absolvenți cu un înalt grad de adaptare la încadrarea calitativă în noua profesie. Respectiv, este necesar volum de timp similar pentru antrenarea aptitudinilor practice [5].

Cercetările repetate în domeniu au stabilit de nenumărate ori că indiferent de domeniul abordat, posibilitatea și probabilitatea atingerii unui nivel înalt de posedare a artei profesionale, egalat cu nivelul unui expert de rang internațional, este necesar un volum de 10 000 de ore de instruire practică. Anume acest volum de timp este necesar pentru ca creierul uman să recepționeze și să prescrie informațiile obținute. 10 000 de ore se echivalează cu 3 ore pe zi sau 20 ore săptămânal pe parcursul a 10 ani. Evident, această formulă nu explică, din ce cauză unii practicanți ai metodei respective demonstrează rezultate mai avansate în comparație cu colegii lor cu capacități mai modeste[2].

Concluziile formulate în rezultatul cercetărilor desfășurate permit înaintarea unui șir de propuneri, destinate ridicării calității studiilor universitare. Printre modificările necesare s-au conturat: dezvoltarea infrastructurii de cercetare în cadrul instituțiilor de cercetare cu atragerea activă a studenților în investigațiile științifice, desfășurate în condiții practice, în cadrul diferitor proiecte. O condiție stimulatorie, capabilă să le dezvolte interesul față de această formă de instruire practică, este acordarea acesteia a unui statut de activitate remunerată. Crearea condițiilor imitaționale a activității de producție permite să-i adapteze maximal pe studenți la nivel de competență profesională la corespunderea cerințelor profesionale până la atingerea statutului de absolvenți certificați. Totodată, infrastructura de cercetare, care urmează a fi creată și dezvoltată pe lângă institute, universități și academii -

poate fi în același timp și sursă de venit, obținută în urma activității de producere a anumitor bunuri sau servicii. Componentele acestei infrastructuri pot fi edituri, clinici juridice și medicale, centre de antrenament, organizații mass-media, observatorii etc.

Însemnătatea conținutului instruirii profesionale practice urmează a fi organizată astfel, încât în paralel cu formarea noilor deprinderi profesionale, studenții să obțină posibilitatea dezvoltării aptitudinilor creative și nu doar a repetării rezultatelor precedente. În această formulă se evidențiază datoria pedagogică prioritară și anume provocarea la studenți – prin intermediul prezentării noului material de studii – a interesului față de acesta și a aptitudinilor de autoinstruire în general.

Implementarea practică în instituțiile universitare a sistemului de îndrumători urmează să ia în calcul tradițiile învățământului universitar autohton și sistemul legalizat în prezent [1]. Luând în calcul faptul, că tradițiile universitare autohtone nu dispun de experiență seculară și respectiv, continuă să se afle în proces de transformare. Această stare de lucruri admite probabilitatea flexibilității sistemului universitar contemporan din țară, creând astfel o condiție favorabilă pentru completarea ei cu elemente inovative, care și-au demonstrat eficiența în

statele avansate. Un exemplu convingător este sistemul tutorial, implementat în Marea Britanie, însă care nu și-a găsit loc pentru implementarea masivă în sistemul universitar continental european. Exemplificările, cel puțin la nivel de experiment, s-au realizat în Republica Moldova se axează pe Școala Antropologică Superioară, instituție universitară privată [10].

Sistemul tutorial sau de îndrumători, dispune de anumite particularități, care în cazul ignorării sunt capabile să le influențeze utilitatea practică și rezultatele aplicării acestuia. Una din particularități este luarea în calcul a faptului că în sistemul universitar britanic ca îndrumători (tutori) sânt atrași prin excepție lectorii, excluzând profesorii și conferențiarii. Activitatea îndrumătorilor, în virtutea conținutului și competențelor acestora, este separată de cea a conducătorilor științifici în cadrul tezelor sau proiectelor de cercetare. Îndrumătorul este pedagog și nu cercetător, fiind responsabil de completarea formelor colective de instruire cu cea individuală. Din punct de vedere al managementului carierei, implementarea institutului de îndrumători în instituțiile universitare poate fi o soluție pentru consolidarea corpului de lectori, acordând-le noi competență și o însemnătate superioară, cu reflecții pozitive obligatorii în plan bugetar-financiar.

Bibliografie:

1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/17.07.2014 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 319-324/24.10.2014;
2. Levitin D.J. Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings. Cambridge, MA: 2002M.I.T. Press;

3. MacDonald, Ross B. The Master Tutor: A Guidebook for More Effective Tutoring // Cambridge Stratford Ltd, 1994;
4. Винокуров М.А. Высшее образование и наука в России: проблемы и перспективы // Известия ИГЭА. 2012 № 4 (84), с. 5-8;
5. Гладуэлл М. Гении и аутсайдеры. Почему одним все а другим ничего? 2016, 224 с.;
6. Каравайцева, А.Ю. Университетский тьюториал в организации научно-исследовательской деятельности старшеклассников [Электронный ресурс] // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием), 4-6 февраля 2015 г. / Оренбургский государственный университет. Оренбург: ОГУ, 2015;
7. Ковалева, Т.М. Профессия «тьютор». Межрегиональная тьюторская ассоциация. Москва - Тверь: СФК-офис, 2012, 246 с.;
8. Листопад А. А. Подготовка студентов к решению творческих профессиональных заданий // Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială, nr. 4(49) din 2018, pp. 19-27;
9. Ходцева А. Тьюторская система как эффективное средство организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях Великой Британии / А. Ходцева // Професіоналізм педагога (Європейський вибір України): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21-23 вересня 2005 р.). – Ялта, 2005. - Ч. 2.– С. 204-210;
10. www.ant.md (vizionat pe 09.05.2018).

Диаграмма соотношения частей:

